

БЕДАНИНГ РАҚОБАТ НАВ СИНАШ МАЙДОНИДА ЮҚОРИ КЎРСАТКИЧЛИ НАВ ТИЗМАЛАР

¹Исаков Камолиддин Туйгунович, ²Қўшматов Бахтиёр Сайдуллаевич, ³Мавланов
Лазиз Бахтиёр ўғли, ⁴Ўмирзоқов Асқар Акрамович, ⁵Мусулманов Фурқат
Мамарахимович

¹лойиҳа раҳбари, к.х.ф.н., к.и.х., ²бўлим бошлиғи, к.х.ф.ф.д., ³Лобаратория мудури,
⁴к.х.ф.н., доцент, ⁵стажёр-тадқиқотчи,

^{1,4}Лалмикор деҳқончилик илмий тадқиқот институти,

²Лалмикор ДИТИ Бахмал илмий тажриба станцияси,

³Ш.Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14928524>

Анотация. Мақолада Лалмикор ерларда тупроқ унумдорлигини сақлаш ва ошириш имконини берувчи, иқтисодий самарали ем-хашак экинларини алмашлаб экиш тизимида қўллаш ҳисобига маҳсулотларини кўпайтириш учун ташқи муҳитнинг ноқулай тупроқ-иқлим шароитига мослашган, қурғоқчиликка, иссиққа, касаллик ва зараркунандаларга чидамли, ҳосилдор бўлган беда экиннинг маҳаллий янги навларини яратиш бўйича тадқиқот натижалари кўрсатилган. Бунда беда экиннинг морфологик ва хўжалик қимматбаҳо белги ва хусусиятлари бўйича баҳолаш, танлаш ишлари ёритилган. Шунингдек баргдорлиги ва ҳамма кўрсаткичлари андоза навга нисбатан юқори бўлган, эртапишар янги маҳаллий навларини яратиш, лалмикор ерлар учун яратилган беданинг янги навларининг истиқболли навларнинг бошланғич уруғчилигини олиб бориш бўйича тадқиқот натижалари баён этилган.

Калит сўзлар. экин, беда, баргдорлик, нав, намуна, тизма, танлаш, андоза, касаллик, қурғоқчилик, яратиш, кўк масса, қуруқ масса, пичан, ҳосилдорлик, кўпайтириш, уруғчилик, сифат.

Кириш. «Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида» ги Фармони ва 2020 йил 29 январдаги ПҚ-4576-сонли «Чорвачилик тармоғини давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг кўшимча чора-тадбирлари тўғрисида» ги қарорларида мамлакатда озиқ-овқат хавфсизлигини янада мустаҳкамлаш, аграр секторнинг экспорт салоҳиятини ошириш, қишлоқ хўжалик экинлари селекцияси ва уруғчилиги соҳасида замонавий миллий, экспортбоп навларини яратиш механизмини такомиллаштириш, бунда тезпишар, ҳосилдорлиги юқори, қурғоқчиликка ҳамда касалликларга чидамли янги навларини яратиш, уларнинг оригинал уруғчилигини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилиб, умумий экин майдонлари таркибида озуқа экинлар улушини 2030 йилга бориб 15% га етказиш мақсад этиб белгилаб берилди.

Ушбу мақсадга эришишда яйлов ва лалмикор майдонларда ем-хашак экинларидан беда экиннинг роли беқиёс.

Беданинг озиқа бирлиги, оксил (протеин) миқдори, баргдорлиги ва уруғ ҳосилдорлиги юқори бўлган серҳосил янги навларини яратиш орқали мавжуд майдонлардан олинadиган озиқа бирлигининг ортиши билан биргаликда чорвачиликда озуқага бўлган эҳтиёжлар қондирилади. Яратилган янги навларнинг бирламчи

уруғчилигини ташкил этиш орқали чорвачиликка ихтисослаштирилган фермер хўжаликлари ва кластерларга етказиб берилади. Бу юқори ҳосил берувчи беда майдонларининг кенгайишига, натижада чорвачиликни юқори сифатли озуқа билан таъминлашга олиб келади.

Кўп йиллик илмий изланишлар ва кенг кўламда олиб борилган тажрибалардан маълумки, лалмикор ерларда ем-хашак экинлари орасида беда асосий экин ҳисобланади. Экин майдонининг кўплиги, ҳосилдорлиги, пичан тўйимлилиги узоқ вақт сақланиши ва хўжалик учун фойдали жиҳатдан беда бир йиллик ем-хашак экинларидан устун туради.

Лалмикорликнинг барча минтақаларида беда экиш буғдой экишга нисбатан тупроқда азотли нитрат кўпроқ тўплашга имкон яратади. Табиий намлик билан ярим таъминланган текислик-адирлик минтақаларида беда учинчи йилдан бошлаб тупроқни гумус моддасига бойитиб беради [1,3,4].

Беда пояси таркибидаги протеин миқдори лалмикор ерларда 17,8 %, суғориладиган ерларда 17,7 % ни ташкил этади. Клетчатка моддаси лалмикор ерларда 26,6 %, суғориладиган ерларда эса 24,9 % ни ташкил этади. Беда ўзидан кейин ер унумдорлигини икки баробарга оширади [2,5].

Беданинг 100 кг пичанида 48,8, 100 кг арпа сомонида 35,8 озуқа борлигини таъкидлаш керакки, беда экини лалмикорликда сурункасига 7-8 йил ҳосил бериб ҳар йили 1-2 марта пичан билан кўк поя ҳосилини таъминлайди [6].

Материал ва методлар. Лалмикор деҳқончилик илмий тадқиқот институти томонидан 2022-2025 йиллар оралиғида селекция босқичларида беданинг маҳаллий навлар билан биргаликда танлаб олинган янги нав ва тизмалар ўрганилди.

Лалмикор деҳқончилик илмий тадқиқот институтининг марказий тажриба хўжалигида экилган рақобат нав синовида 10 та нав ва тизма 4 қайтариқда 50 м² ҳисоб майдонига эга бўлган 40 та делянкада экилиб тажриба олиб борилди.

Барча агротехник тадбирлар ДДЭИТИ Ғаллаорол илмий тажриба станцияси томонидан 1994 йилда ишлаб чиқилган тавсия ва услублар асосида, фенологик кузатувлар, дала ва лаборатория шароитида турли кўрсаткичлар бўйича баҳолашлар Қишлоқ хўжалик экинлари навларини синаш Давлат комиссияси (1985, 1989) ва собиқ бутуниттифоқ ўсимликшунослик институти (ВИР, 1985) да ишлаб чиқилган услубий кўлланмалар асосида олиб борилди.

Тажрибалардан олинган маълумотларни дисперсион математик таҳлил қилиш Б.А.Доспехов (1985) услуби бўйича амалга оширилган.

Олинган натижалар. Лалмикор деҳқончилик илмий тадқиқот институтида беда экини селекция босқичларида ўрганиш ва баҳолаш ишлари, андозага нисбатан пичан ва уруғ ҳосиллари бўйича 10%, баргдорлиги бўйича 3-5% юқори бўлган янги тизмаларини танлаш ишлари олиб борилди.

Илмий тадқиқотлар натижасида баргланиш даражаси, озуқа бирлиги, пичани таркибида протен миқдори, пичан ва уруғ ҳосилдорлиги андоза навлардан юқори бўлган янги тизмалар ажратиб олинди.

Навга мансуб бўлган типик ўсимликларнинг навдорлигини сақлаш мақсадида химоялаш (изоляция) тадбирлари амалга оширилди.

Тажрибада нав ва тизмаларнинг ўсув даврида ўсимлик бўйи, тупланиши, ўсимлик баргланиши, кўк поя, пичан ҳосилдорлиги бўйича 8 та нав ва тизмалар андоза “Аридная” навига нисбатан турлича юқори бўлди.

Беда нав ва линияларини рақобат нав синовида асосан қимматли хўжалик белгиларига якуний баҳо берилиб, танлаб олинган линиялар давлат нав синовида топширилади. Лалмикор майдонларда экиладиган беда навларида вегетация давомийлиги асосий белгилардан ҳисобланади. Беда баҳорда ўсув даврининг тез ривожланиши, гуллашгача бўлган даврда биомасса тўплаш интенсивлиги, уруғларнинг тез етилиши аҳамиятли ҳисобланади. Тажрибаларда ўрганилган нав ва линиялар ичида ўсув даврининг бошланиши бўйича № 63/25, № 6.10, № 503, № 203/10 тизмалари, эрта гуллаши, хўжалик пишиши бўйича № 63/25 ва № 2003/5 тизмалари андоза навадан эрталиги билан ажралди (1-жадвал).

1-жадвал

**Беда нав ва тизмаларининг рақобат нав синовида ўсув даври
(Ғаллаорол 2024 й.)**

№	Нав ва тизма	Ўсув даври кун	Гуллаш, 10%, кун	Гуллаш, 75%, кун	Ўсув даври бошланишидан гуллашгача, куни	Хўжалик пишиши (дуккаклар 75% пишиши), куни	
						2023 й.	2024 й.
1	Аридная st	15.02	09.04	16.04	58	18.06	22.06
2	63/25	12.02	06.04	13.04	58	17.06	17.06
3	№504	12.02	07.04	13.04	59	19.06	19.06
4	№ 1.05	13.02	09.04	14.04	60	21.06	20.06
5	№ 6.06	12.02	07.04	14.04	59	22.06	20.06
6	№ 6.10	13.02	10.04	14.04	61	20.06	20.06
7	№ 503	14.02	13.04	15.04	59	19.06	19.06
8	№ 2003/5	12.02	07.04	13.04	59	18.06	18.06
9	№ 2003/10	12.02	09.04	13.04	61	21.06	21.06

Нав ва тизмаларнинг ўсув даврида ўсимлик бўйи, тупланиши, ўсимлик баргланиши, кўк масса, пичан ва уруғ ҳосилдорлиги бўйича 5 та нав ва тизмалар андоза “Аридная” навида нисбатан турлича юқори бўлди.

Тадқиқотлар натижаларига асосан ўрганилган нав ва тизмаларда ўсимлик бўйи ўртача 88,0-91,3 см ни, ўсимлик ўртача тупланиши 5,7-6,9 донани, баргланиши 40,6-44,1 %, гектаридан олинган ўртача кўк поя ҳосилдорлиги 139,1-150,1 центнерни, пичан ҳосилдорлиги 46,6-49,8 центнерни, андоза “Аридная” навида эса ўсимлик бўйи 87,6 см ни, ўсимлик ўртача тупланиши 5,1 тани, баргланиши 40,6 % ни, ўртача гектаридан кўк поя ҳосилдорлиги 137,3 центнерни, пичан ҳосилдорлиги 45,7 центнерни ташкил этди (2-жадвал).

2-жадвал

**Рақобат нав синаш майдонида беда навларининг қимматбаҳо белги, хусусиятлари ва
ҳосилдорлик кўрсаткичлари
(Ғаллаорол 2024 й.)**

Т / р	Нав ва тизмалар номи	Ўсимлик бўйи, см	Туплаш, дон	Баргланиши, %	Ҳосилдорлик				Сариқ доғланиш касалланиш даражаси, %
					Кўк поя, ц/га		Пичан, ц/га		
					Ўртача	%	Ўртача	%	
1	Аридная st	87,6	5,1	40,6	137,3	100,0	45,7	100	11

2	№ 63/25	89,6	5,9	44,1	148,3	108,0	49,5	108,1	0
3	№ 504	89,7	6,4	42,0	142,3	103,6	47,4	103,6	0
4	№ 1.05	91,3	6,1	43,3	149,0	108,5	49,7	108,7	3
5	№ 6.06	90,0	6,3	42,0	140,1	102,4	46,9	102,5	0
6	№ 6.10	90,3	6,9	43,6	145,3	105,8	48,4	105,8	5
7	№ 503	88,0	5,8	40,9	150,1	109,8	49,8	109,1	0
8	№ 2003/5	88,7	6,0	42,8	140,3	102,1	46,7	102,4	10
9	№ 2003/10	89,0	5,7	43,7	139,1	101,7	46,6	102,1	5

Тадқиқотлар давомида олинган натижаларга кўра, андоза «Аридная» навига нисбатан № 504; № 6.10; № 63/25; № 503 тизмалар кўк поя ҳосилдорлиги 5-13 ц/га, пичан ҳосилдорлиги 1,7-4,1 ц/га, ўсимлик ўртача тупланиши 0,6-1,8 дона, баргланиши 0,1-3,0 % юқори эканлиги аниқланди.

Илмий тадқиқотлар олиб борилган даврда беда нав ва тизмаларининг сариқ доғланиш касаллиги билан табиий шароитда зарарланиш даражаси 5-11% бўлганлиги аниқланди. Шунингдек, ўрганилган нав ва тизмалар орасида № 504; № 6.10; № 63/25; № 503 тизмаларда кўк поя ва пичан ҳосилдорлиги юқори бўлиши билан бирга, сариқ доғланиш касаллигига чидамлигини кўрсатди.

Хулоса. Илмий тадқиқотлар натижаларига кўра беданинг № 504; № 610; № 63/25; № 503 тизмалари кўк поя ҳосилдорлиги 5-27 ц/га, пичан ҳосилдорлиги 1,7-4,1 ц/га, ўсимлик ўртача шохланиши 0,6-10,8 дона, баргланиши 1,1-20,5 % юқори бўлди ҳамда беданинг рақобат нав синовидаги № 504; № 6.10; № 63/25; № 503 тизмалар баргдорлиги, кўк поя ва пичан ҳосилдорлиги юқори ва сариқ доғланиш касаллигига чидамли нав ва тизмалар сифатида танлаб олинди.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Абдуллаев Х. Осенний сев люцерны. Ж. Сельское хозяйство Узбекистана. № 7. 1970. с. 4-5.
2. Иванов А.И. “Люцерна” Колос. Москва. 1988. с.48-49.
3. Исаков К. Т. и др. ЛАЛМИКОР МАЙДОНЛАРДА БЕДАНИНГ ЮҚОРИ ҲОСИЛЛИ НАВ ВА ТИЗМАЛАРИ //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 7. – С. 48-52.
4. Исаков К. и др. ЛАЛМИКОР МАЙДОНЛАРДА БЕДА СЕЛЕКЦИЯСИ БЎЙИЧА ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ //PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION. – 2023. – Т. 19. – №. 23. – С. 66-69.
5. Исаков К., Холдоров А., Қўшматов Б. ЛАЛМИКОР МАЙДОНЛАРДА БЕДА ЭКИНИ СЕЛЕКЦИЯСИ ВА ОЛИНГАН ТАЖРИБА НАТИЖАЛАРИ //Евразийский журнал академических исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 886-896.
6. Тиллаев Р. Приёмы улучшения плодородия почвы и продуктивность люцерны. Ж. Сельское хозяйство Узбекистана. 1989. № 6. с. 6-8.
7. Cox T.S., R.G.Sears, R.K.Bequette and T.J.Martin. 1995. Germplasm enhancement in winter wheatx *Triticum tauschii* backcross populations. Crop Sci. 35: 913-919.